

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 811.133.1

DOI 10.5281/zenodo.15261009

Научная статья

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ ВО ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ СМИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

FUNCTIONING OF EUPHEMISMS IN FRENCH-LANGUAGE MEDIA AND PECULIARITIES OF THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN

АЛИЕВА СЕВИНЧ ЭЛЬЧИН КЫЗЫ,
Калужский государственный университет.
ПОЛИЩУК ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
Калужский государственный университет.

ALIEVA SEVINCH ELCHIN KIZI,
Kaluga State University.
POLISHCHUK TATYANA IVANOVNA,
Candidate of Philological Science, Associate Professor,
Kaluga State University.

Статья посвящена анализу функционирования эвфемизмов в экономическом дискурсе франкоязычных средств массовой информации и особенностям их перевода на русский язык. В центре внимания – специфика использования эвфемистических выражений на материале французского издания Le Figaro. Выявлены характерные черты прагматического и стилистического функционирования эвфемизмов, а также сложности, возникающие при их межъязыковой передаче. Особое внимание уделено вопросам адекватности перевода с учётом культурно-специфических факторов и различий в лексико-семантических системах двух языков. На основе проведённого анализа сделаны выводы о наиболее эффективных стратегиях перевода эвфемизмов, направленных на сохранение их коммуникативной и экспрессивной функции в процессе межкультурной коммуникации.

The article analyzes the functioning of euphemisms in the economic discourse of the French-speaking media and the peculiarities of their translation into Russian. The focus is on the specifics of the use of euphemistic expressions in the French edition of Le Figaro. The characteristic features of the pragmatic and stylistic functioning of euphemisms, as well as the difficulties that arise in their interlanguage transmission, are revealed. Special attention is paid to the adequacy of translation, taking into account culturally specific factors and differences in the lexico-semantic systems of the two languages. Based on the analysis, conclusions are drawn about the most effective strategies for translating euphemisms aimed at preserving their communicative and expressive functions in the process of intercultural communication.

Ключевые слова: эвфемизмы, экономический дискурс, культурно-специфические реалии, переводческие трансформации, межъязыковая адаптация, франкоязычные медиатексты.

Key words: euphemisms, economic discourse, culturally specific realities, translation transformations, interlingual adaptation, French-language media texts.

Эвфемизмы в современном медиадискурсе представляют собой лексические единицы, используемые для замены слов и выражений, которые могут восприниматься как резкие, социально нежелательные или табуированные. Как подчёркивает И.Ю. Варламова, эвфемизм – это форма «социально приемлемого кодирования негативных реалий», активно применяемая в публичной и политической коммуникации с целью смягчения воздействия на адресата [1, с. 85]. По определению И.С. Головиной, эвфемизм представляет собой лексико-семантическое средство, позволяющее трансформировать негативную информацию в более нейтральную или даже положительно окрашенную форму [2, с. 102].

Таким образом, эвфемизмы становятся неотъемлемым элементом речевой культуры и инструментом манипуляции в медийной среде. Как подчёркивает М.Ю. Иванова, они не только выполняют функции вежливости, но и формируют позитивную репрезентацию социально чувствительных явлений, смещая акценты восприятия [4, с. 78].

По наблюдениям Е.П. Сеничкиной, эвфемистическую функцию могут выполнять научные термины, заимствованные слова, книжная лексика и даже элементы детского языка, что указывает на широту лексико-стилистического диапазона эвфемизмов. Эвфемизмы применяются в тех случаях, когда необходимо смягчить или замаскировать выражения, способные быть воспринятыми как грубые, невежливые или табуированные [9]. Их основное назначение – сокрытие или нейтрализация потенциально нежелательных реалий, однако при более внимательном рассмотрении выявляется многогранность их функций, выходящих за пределы простого «смягчения» речи.

Согласно теории В.П. Москвина, эвфемизмы выполняют ряд ключевых функций, каждая из которых отражает определённый аспект коммуникации [7, с. 34]:

1) Коммуникативная функция – используется для передачи идеи, когда говорящему неудобно сказать что-то напрямую. Эвфемизм позволяет передать сообщение без использования неприятного или грубого слова.

2) Социальная функция – направлена на избегание прямоты, которая может быть воспринята как оскорбительная или некорректная. Это связано с необходимостью соблюдения норм вежливости, этикета и речевого такта.

3) Прагматическая функция – позволяет добиться желаемого эффекта в коммуникации, в том числе повлиять на реакцию собеседника путём скрывания или смягчения информации.

4) Выразительная функция – обеспечивает возможность выражения личного отношения к теме высказывания, а также усиления эмоциональной окраски при сохранении внешне нейтрального тона.

5) Эстетическая функция – эвфемизмы могут быть использованы как элемент стилистического оформления речи, повышая её выразительность и снижая агрессивность звучания.

В дополнение к этому, Е.П. Сеничкина предлагает классификацию эвфемизмов, выделяя [10, с. 149]:

1. Исторические эвфемизмы – выражения, использовавшиеся в прошлом для косвенного наименования табуированных или опасных явлений.

2. Эвфемизмы по происхождению – выражения, утратившие свою эвфемистическую природу, но продолжают выполнять функцию замены слов с негативной коннотацией. К ним относятся медицинские термины, аббревиатуры или сокращения.

3. Языковые эвфемизмы – устойчивые лексические единицы, регулярно используемые в качестве эвфемизмов и зафиксированные в словарях с соответствующей пометкой «эвф.».

4. Функциональные эвфемизмы – слова и выражения, выполняющие эвфемистическую функцию в зависимости от конкретного контекста.

Разделение по мотивированности:

5. Эвфемизмы-табуизмы – замены для слов, произнесение которых считается социально запрещённым или нежелательным. В древности подобные выражения нередко имели сакральное или запретное значение, тогда как в современности чаще связаны с вульгаризмами или социально чувствительными темами.

6. Факультативные эвфемизмы используются для смягчения высказывания, чтобы не задеть чувства собеседника. В отличие от табуизмов, прямое наименование здесь возможно, но нежелательно с точки зрения речевого этикета.

Указанные функции и типы эвфемизмов особенно наглядно проявляются в публичной и медиаречи, где речевая стратегия требует особого внимания к формулировкам. В этой связи особый интерес представляет функционирование эвфемизмов в языке средств массовой информации.

Эвфемизмы играют ключевую роль в языке средств массовой информации, выступая инструментом тонкой языковой коррекции. С их помощью журналисты сглаживают остроту высказываний, смягчают потенциально провокационные темы и формируют у аудитории определённое восприятие событий. Особенно активно эвфемизмы используются при освещении политических, социальных и экономических вопросов, что особенно характерно для франкоязычной прессы. В подобных случаях эвфемизация речи служит не только соблюдению норм вежливости и нейтральности, но и выполняет манипулятивную функцию, позволяя управлять эмоциональным откликом читателей и влиять на общественное мнение. Так, В.В. Коваленко отмечает, что «эвфемизмы в современном медиадискурсе становятся инструментом формирования общественного мнения» [6, с. 112].

Перевод публицистических текстов требует особого внимания к сохранению не только содержания, но и экспрессивно-стилистических особенностей оригинала, а также прагматической направленности сообщения. Современные исследователи подчёркивают, что основным требованием при переводе такого рода текстов является функциональная эквивалентность, позволяющая адаптировать текст под социокультурные особенности целевой аудитории [5, с. 45].

Также современные работы подчёркивают важность применения переводческих трансформаций при работе с публицистикой. По мнению М.А. Дмитриевой, «при переводе публицистических текстов необходимо учитывать динамику языковых норм, политическую конъюнктуру и культурно-ценностные ориентиры целевой аудитории» [3, с. 87]. Особую роль играет функционально-дискурсивный подход, обеспечивающий адекватную интерпретацию и воспроизведение прагматических установок оригинала [8, с. 55].

Выбор стратегии перевода эвфемизмов зависит от жанра текста: если официальные новостные публикации требуют стилистической сдержанности и точности, то аналитические материалы допускают более свободные и экспрессивные формулировки.

На это указывают и зарубежные исследования. Так, Véronique Lemoine подчёркивает, что во франкоязычном экономическом дискурсе эвфемизмы используются для легитимации неолиберальных реформ и формирования идеологически нейтрального восприятия изменений [12, с. 102]. В свою очередь, J.-M. Defays отмечает, что буквальный перевод эвфемисти-

ческих выражений может разрушить их коммуникативный эффект, поскольку утрачивается прагматическая функция исходного выражения [11, с. 76].

Таким образом, перевод публицистических текстов, в частности эвфемизмов, требует многоуровневого анализа, включающего прагматический, дискурсивный и социокультурный компоненты, что подчёркивается в современных научных трудах российских и зарубежных специалистов.

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть функционирование эвфемизмов на материале экономического дискурса франкоязычных медиатекстов, а также проанализировать особенности их перевода на русский язык. В центре анализа – статья одного из ведущих французских изданий *Le Figaro* «Comment l'euro a conduit la France dans l'impasse» [13]. Выявленные эвфемистические выражения будут проанализированы с точки зрения их функций по классификации В.П. Москвина и типологии Е.П. Сеничкиной. Кроме того, будут рассмотрены переводческие приёмы и трансформации, использованные при адаптации текста для русскоязычной аудитории. Такой комплексный подход позволяет более глубоко понять роль эвфемизмов в современном медиапространстве и выявить, каким образом с помощью языковых средств и переводческих стратегий трансформируется восприятие информации.

Рассмотрим абзац из данной статьи, где употребляются ярко-выраженные эвфемизмы: «Depuis la fin des années 1990 la création du *marché unique*, la libéralisation des anciens monopoles publics, ... et surtout les élargissements de 2004 et 2007 qui ont intégré les pays d'Europe centrale et orientale à l'espace économique européen et ont contribué à renforcer *le dumping social*, font que l'Union européenne de 2019 n'a en réalité plus grand-chose à voir avec celle d'il y a vingt ans. – С конца 1990-х годов мы наблюдали формирование *единого рынка*, либерализацию бывших государственных монополий, ... и, самое главное, расширения 2004 и 2007 годов, которые привели страны Центральной и Восточной Европы в европейское экономическое пространство и способствовали усилению *социального демпинга*».

Разберём эвфемизм «libéralisation des anciens monopoles publics» (либерализацию бывших государственных монополий), который заменяет более прямое и жёсткое выражение «privatisation des entreprises publiques» (приватизация государственных предприятий). Этот эвфемизм выполняет прагматическую функцию (по В.П. Москвину), так как его использование позволяет смягчить восприятие процесса демонтажа государственных монополий. Термин «либерализация» несёт позитивные коннотации свободы и прогресса, тогда как на практике речь может идти о приватизации, потере рабочих мест или ослаблении государственного контроля. Данное выражение относится к функциональным эвфемизмам (по Е.П. Сеничкиной), поскольку он используется для адаптации информации к общественным ожиданиям и политической риторике. Он призван скрыть или смягчить социально-экономические последствия реформы. При переводе выражения «libéralisation des anciens monopoles publics» на русский язык применяется дословный перевод, однако в процессе используются и синтаксические трансформации, в частности перестановка компонентов внутри словосочетания для соответствия нормам русского языка. Кроме того, прилагательное «publics» переведено как «государственных», что представляет собой вариантное соответствие: несмотря на то что первое словарное значение – «общественный».

Эвфемизм «dumping social» (социальный демпинг) заменяет более прямые и негативно окрашенные выражения, такие как «réduction des droits sociaux» (сокращение социальных прав) или «détérioration des conditions de travail» (ухудшение условий труда). В первую очередь выполняет социальную функцию (по В.П. Москвину), так как скрывает негативные последствия снижения социальных стандартов, заработных плат и условий труда в результате конкурентного давления, особенно при перемещении производства в страны с более низкими социальными гарантиями. С точки зрения классификации по Е.П. Сеничкиной, данный тер-

мин относится к функциональным эвфемизмам. Такой термин активно используется в экономическом и политическом дискурсе для описания явления, связанного с ухудшением условий труда, но без резкой негативной окраски, которая могла бы вызвать протесты или социальное недовольство. При переводе на русский язык используется приём эквивалента, поскольку выражение «социальный демпинг» закрепилось и в русском языке с тем же значением.

«Dans les années 1990, le marché commun se transforme en *marché unique*. À la libre circulation des marchandises s'ajoute celle des capitaux et de la force de travail. – В 1990-х годах общий рынок превратился в *единый рынок*. К свободному передвижению товаров добавилось свободное движение капиталов и рабочей силы». В данном параграфе содержится эвфемизм «*marché unique*» («единый рынок»), который заменяет более резкие выражения, такие как «*intégration économique forcée*» (принудительная экономическая интеграция) или «*suppression des protections nationales*» (ликвидация национальных защитных механизмов). Наиболее выраженной функцией этого эвфемизма является социальная функция, так как данное выражение используется для адаптации общественного мнения к экономическим изменениям. Термин формирует представление о рынке как о едином, целостном механизме, что способствует восприятию интеграции как неизбежного и естественного процесса. При этом сглаживаются возможные опасения граждан, связанные с уменьшением роли национальных правительств и усилением конкуренции.

Выражение «*marché unique*» относится к функциональным эвфемизмам, поскольку не заменяет табуированное слово, а выполняет определенную задачу – делает экономические реформы более приемлемыми и понятными, снижая сопротивление общества. Термин служит для легитимации изменений в экономической политике, помогая избежать терминологии, такой как «либерализация рынка» или «отказ от государственного вмешательства». При переводе «*marché unique*» как «единый рынок» используется приём эквивалента, так как данное выражение имеет устойчивое соответствие в русском языке и прочно закрепилось в экономико-политической терминологии.

Анализ эвфемизмов в экономической сфере показывает, что их использование играет ключевую роль в формировании общественного мнения. Выражения, смягчающие восприятие экономических изменений, помогают скрыть возможные негативные последствия экономических реформ, кризисов или сокращений и адаптировать сложные процессы социально-экономических преобразований для широкой аудитории. Эвфемизмы выполняют не только прагматическую и социальную функции, но и предполагают использование лексических трансформаций при переводе, таких как модуляция и конкретизация. Это свидетельствует о том, что перевод экономических текстов с эвфемизмами требует не только языковой точности, но и глубинного понимания культурного и политического контекста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варламова И.Ю. Эвфемизмы и дисфемизмы в политическом и медийном дискурсе // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2021. № 3. С. 85-93.
2. Головина И.С. Эвфемизация как способ языковой манипуляции в СМИ // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2020. № 4. С. 102-110.
3. Дмитриева М.А. Актуальные проблемы перевода публицистических текстов в условиях глобализации // Вестник Нижегородского лингвистического университета. 2022. № 2 (58). С. 83-90.
4. Иванова М.Ю. Функции и типы эвфемизмов в медиаречи // Вестник Челябинского государственного университета. 2022. № 8 (460). С. 78-83.
5. Кашкин В.Б. Теория перевода: современные подходы и концепции. Воронеж: ВГУ, 2021. 168 с.

6. Коваленко В.В. Эвфемизмы в современном медиадискурсе: функции и способы перевода // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2020. № 4. С. 109-117.
7. Москвин В.П. Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. М.: Стереотип, 2017. 262 с.
8. Пархоменко Е.А. Дискурсивный подход к переводу публицистических текстов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2023. Т. 20. Вып. 1. С. 50-60.
9. Сеничкина Е.П. Словарь эвфемизмов русского языка. М.: Флинта: Наука, 2008. 464 с.
10. Сеничкина Е.П. Эвфемизмы в системе современного русского языка: классификация и прагматика // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 5 (401). С. 120-125.
11. Defays J.-M. Traduire les euphémismes dans les textes médiatiques: entre fidélité et adaptation // Meta: Journal des traducteurs. 2021. Vol. 66. No. 3. pp. 395-412.
12. Lemoine V. Les euphémismes dans le discours économique contemporain // Langue française. 2020. No. 205. pp. 45-58.
13. Comment l'euro a conduit la France dans l'impasse. URL: <https://www.lefigaro.fr/vox/economie/comment-l-euro-a-conduit-la-francedans-l-impasse-20190429>.

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Алиева С.Э., Полищук Т.И., 2025.